

“ALOHIDA TA’LIM EHTIYOJI BO’LGAN QIZLAR UCHUN RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI IJTIMOY INKLYUZIYANI TA’MINLASH”

Saitova Muattar Ulug‘bek qizi

“Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767674>

Annotatsiya. Ushbu maqolada alohida ehtiyojli qizlarning ijtimoiy inklyuziyasini ta’minlashda raqamli texnologiyalarning o’rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ijtimoiy-madaniy to’siqlar, texnik infratuzilma cheklovlari va raqamli savodxonlik darajasi pastligi kabi muammolarni bartaraf etish bo’yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Alohida ta’lim ehtiyoji bo’lgan bolalar, raqamli inklyuziya, ijtimoiylashuv, ijtimoiy inklyuziya.

Аннотация. В статье анализируется роль и значение цифровых технологий в обеспечении социальной инклюзии девочек с особыми образовательными потребностями. Рассмотрены социокультурные барьеры, технические ограничения и низкий уровень цифровой грамотности. Автор предлагает рекомендации по повышению цифровой инклюзии и подчеркивает важность интеграции инклюзивной политики с цифровыми инновациями.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, цифровая инклюзия, социализация, социальная инклюзия, гендерное равенство.

Abstract: This article analyzes the role and significance of digital technologies in ensuring social inclusion for girls with special educational needs. It examines socio-cultural barriers, technical infrastructure limitations, and low levels of digital literacy, offering practical recommendations to overcome these challenges. The paper emphasizes the necessity of integrating inclusive policies with digital innovations to promote equal opportunities and enhance digital participation.

Keywords: children with special educational needs, digital inclusion, socialization, social inclusion, gender equality.

Bugungi kunga kelib yurtimizda jamiyatning barcha tarmoq va sohalariga inklyuzivlik amaliyoti jadal kirib kelmoqda. Hususan ta’lim, ijtimoiy xizmatlar va sog’liqni saqlash sohalarida ham alohida ta’limga ehtiyoji bo’lgan bolalar uchun teng imkoniyatlarni ta’minlash maqsadida qulayliklar yaratilmoqda. Shuningdek insonlarga qulay bo’lishi va tezkorlik o’rnatilishi uchun barcha sohalar raqamlashtirilmoqda. Aholining barcha qatlami, jumaladan alohida ta’limga ehtiyoji bo’lgan shaxslarning mazkur imkoniyatdan to’laonli foydalanishi uchun harakat qilinmoqda. Biroq amaliyotda hali ham alohida ta’limga ehtiyoji bo’lgan shaxsalar jumladan qizlarning raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari cheklanganligi ko’plab raqamli xizmatlardan xususan ijtimoiy xizmatlardan foydalana olmaslik muammolari ko’zga tashlanmoqda.

Raqamlashtirishda inklyuziya tushunchasi “inclusio” — “kiritish” degan ma’noni anglatadi va u barcha insonlarni, ularning jismoniy yoki psixologik xususiyatlaridan qat’i nazar, jamiyatning raqamlashtirilgan sohalariga to’liq jalb etishni nazarda tutadi. Qisqa qilib aytganda

raqamli inklyuziya — bu “hamma uchun va har qanday joyda raqamli texnologiyalar, xizmatlar hamda ular bilan bog‘liq imkoniyatlardan teng, ongli va xavfsiz tarzda foydalanish, ularni boshqarish va ishlab chiqish huquqini ta’minlash jarayoni hisoblanadi.¹

Ijtimoiy inklyuziyaning boshqa shakllari singari, raqamli inklyuziya ham jamiyatning muayyan qismining ijtimoiy izolyatsiyasi muammosiga ortib borayotgan e’tibor natijasida paydo bo‘lgan. Tarixan raqamli inklyuziya tushunchasi uning kengroq tanilgan avvalgi shakli — raqamli tengsizlik (digital divide) konsepsiyasidan kelib chiqqan.

Raqamli tengsizlik, odatda, raqamli ajratilish bilan bog‘liq tengsizlik sifatida tushuniladi. 1999-yilda AQSh Savdo vazirligining Milliy telekommunikatsiya va axborot boshqarmasi birinchi marta raqamli tengsizlik konsepsiyasini rasmiy ravishda e’lon qilgan. Ushbu konsepsiya turli aholi guruhlari o‘rtasida raqamli texnologiyalarni qabul qilish va ulardan foydalanishdagi tobora kengayib borayotgan tafovut muammosini hal etishga qaratilgan edi. Raqamli tengsizlik, odatda, “raqamli axborot va kommunikatsiya texnologiyalariga ega bo‘lganlar bilan ularga ega bo‘lmaganlar o‘rtasidagi tafovut” sifatida izohlanadi.²

Muammoning dolzarbligi shundan iboratki, alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan shaxslar uchun raqamli qurilmalar, foydali kontent va xizmatlar ko‘pincha mavjud emas yoki ularni ishlatishi uchun mos emas. Alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan insonlar, yetarlicha raqamli bilimga ega bo‘lmaganligi hamda o‘ziga xos xususiyatlari tufayli axborot texnologiyalarini o‘rganish va foydalanishda muammolar bo‘lgani tufayli raqamlashtirilgan xizmatlardan foydalanishda qiyinchilikka duch keladilar.

Shuningdek past daromadlari va nogironlik bilan bog‘liq qo‘shimcha xarajatlar tufayli alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan shaxslarda moddiy to‘siqlarni ham keltirib chiqaradi. Bu holat ularning mobil qurilmalar, tarif rejalari yoki hattoki qurilmalarni quvvatlantirish uchun zarur bo‘lgan elektr energiyasini sotib olish imkoniyatini ham cheklaydi. Bundan tashqari, alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan shaxslarning raqamli bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari me’yorda rivojlanayotgan insonlardan ko‘ra kamroq bo‘ladi. Shu sababli ular mobil qurilmalarning o‘zi, ularning afzalliklari, maxsus imkoniyatlar funksiyalari yoki o‘z xavfsizligini qanday ta’minlash haqida ma’lumotga kamroq ega bo‘ladilar.

Hamda alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan insonlar uchun ma’lumot xavfsizligi, shaxsiy hayot daxlsizligi va internetdan foydalanish bilan bog‘liq xavflar (masalan, o‘g‘irlik, firibgarlik yoki zarar yetkazish) yuqoriroq bo‘ladi. Ular fishing (soxta havolalar orqali ma’lumot o‘g‘irish) yoki boshqa turdagi firibgarliklardan ogoh bo‘lishda, shuningdek, shaxsiy ma’lumotlarini ekranda himoya qilishda qiynalishlari mumkin. Ayniqsa alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan qizlar va yosh ayollar raqamli inklyuziyaga erishish yo‘lida o‘z tengdoshlariga qaraganda ko‘proq to‘siqlarga duch keladilar. Chunki raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirishdagi gender tafovuti (gender stereotiplari, ota-onalarning qizlarning raqamli faoliyatiga ishonchsizligi) nogironlik omili bilan birlashganda yanada kuchayadi. Shu sababli ham ularning raqamli savodxonligini oshirish va mazkur sohada qo‘llab quvvatlovchi imkoniyatlarni yaratish juda zarur.

Raqamli inklyuziyani rivojlantirish uchun eng muhim jihatlardan biri — alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan shaxslar bilan hamkorlikda qulay va ochiq raqamli muhit yaratishdir. Bu

¹ Alam, K., & Imran, S. (2015). The digital divide and social inclusion among refugee migrants: A case in regional Australia. *Information Technology and People*, 28(2), 344–365. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2014-0083>

² Riggins, F., & Dewan, S. (2005). The digital divide: Current and future research directions. *Journal of the Association for Information Systems*, 6(12), 298–337. <https://doi.org/10.17705/1jais.00074>

yondashuv vujudga kelgan to‘siqlarni bartaraf etish va ularni raqamli xizmatlardan foydalanish va raqamli hayotda ishtirokni ta‘minlash imkonini beradi. Bunda ayniqsa ular uchun maxsus moslashtirilgan veb sahifalarni yaratish, qulaylikni ishlab chiqish va inklyuziv dizayn masalalarini ko‘rib chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli inklyuziyani joriy qilish uchun eng avvalo bir nechta muhim jarayonlarni tashkil etish lozim: texnologiyalar va raqamali xizmatlarni alohida ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan insonlar uchun moslab yaratish, alohida ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan shaxslarda raqamli ko‘nikmalarni shakllantirish, internetdan kirib kelayotgan ma‘lumotlarni filtrdan o‘tkazishga o‘rgatish. Tadqiqotchilarning fikricha, raqamli inklyuziyani ta‘minlay olmaslik ham alohida ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan insonlarni ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi, chunki har qanday istisno holati boshqa turdagi istisnolik ehtimolini oshiradi. So‘nggi yillarda raqamli inklyuziya atrofidagi munozaralar kengayib, mavjud ijtimoiy muammolar — past daromad, geografik chekka joyda yashash, gender tafovuti, yolg‘izlik, raqamli inklyuziyani qo‘llab-quvvatlovchi normativ hujjatlar sustligi hamda boshqa omillar raqamli izolyatsiya tufayli yanada chuqurlashishini aks ettira boshladi.

Mazkur muammolarni tahlil qoilar ekanmiz yechim sifatida shularni *taklif qilishimiz mumkunki*, mazkur muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv — texnik, ta‘limiy va ijtimoiy yo‘nalishlarni birlashtirish talab etiladi Masalan raqamli texnologiyalar (internet, mobil ilovalar, onlayn o‘quv platformalar, sun‘iy intellekt, assistiv qurilmalar va boshqalar) alohida ehtiyojli shaxslar hayot sifatini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Misol uchun eshitishida nuqsoni bo‘lgan qizlar uchun subtitrlı videodarslar, ko‘rishida muammo bo‘lganlar uchun ovozli interfeyslar, jismoniy cheklovli foydalanuvchilar uchun masofaviy ta‘lim imkoniyatlari — raqamli inklyuziyaning amaliy ko‘rinishidir.

UNESCO ma‘lumotlariga ko‘ra, raqamli vositalardan foydalanish imkoniyati nogironligi bo‘lgan ayollarning ijtimoiy faolligini 30–40 foizga oshirgan.³ Biroq bu natijalarni davlat siyosati, ta‘lim tizimi va jamoatchilik hamkorligida yanada yuksaltirish mumkin. Raqamli inklyuziyani ta‘minlash uchun quyidagi amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- maxsus o‘quv platformalar va mobil ilovalarni ishlab chiqish;
- raqamli savodxonlik bo‘yicha trening, darslar o‘tkazish;
- ijtimoiy xizmatlar tizimida onlayn maslahat va telemeditsina imkoniyatlarini kengaytirish;
- davlat, NNT va ta‘lim muassasalari hamkorligini kuchaytirish;
- IT sohasida ayollar va qizlar uchun grantlar, startaplar va mentorlik dasturlarini yo‘lga qo‘yish.

Raqamli texnologiyalar alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan qizlarning hayot sifatini yaxshilashda bir qator imkoniyatlarni yaratadi. Jumladan masofaviy ta‘lim rivojlanib nogironligi bo‘lgan qizlar uydan chiqmasdan o‘qish, onlayn kurslarda qatnashish, chet tillarini o‘rganish imkoniga ega bo‘ladi. Kasbiy integratsiya rivojlanadi alohida ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan qizlar uchun onlayn freelancing, IT, dizayn, tarjima kabi sohalarda ish topish imkoniyatlari kengayadi. Ijtimoiy muloqot paydo bo‘ladi, misol uchun raqamli platformalar orqali ular ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash, o‘z fikrini erkin ifoda etish va ijobiy identifikatsiya shakllantirish mumkin. Shuningdek ko‘plab ovoragarchiliklarning oldi olinadi, maxsus ijtimoiy xizmatlarning veb-

³ UNESCO. *Revised Guidelines on the Inclusion of Learners with Disabilities in Open and Distance Learning (ODL)*. — Paris: UNESCO, 2023.

sahifalari orqali kerakli xizmatlardan onlayn uydan chiqmagan holda foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Internet orqali dunyoviy, madaniy va ta'limiy resurslardan foydalanish imkoniyati kengayadi. Raqamli texnologiyalar alohida ehtiyojli qizlar uchun ijtimoiy inklyuziyani ta'minlashning eng samarali vositalaridan biridir. Ular orqali qizlar o'z salohiyatini ro'yobga chiqaradi, iqtisodiy va ijtimoiy mustaqilligini mustahkamlaydi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, raqamli texnologiyalar nogironligi bo'lgan qizlar uchun ta'lim, muloqot va kasbiy faoliyat sohalarida teng imkoniyatlarni yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar ularning ijtimoiy faolligini oshirish, o'z salohiyatini to'liq namoyon etish va mustaqil hayot kechirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq raqamli tenglikka erishish faqat texnik vositalar bilan cheklanmaydi. Bu yo'lda texnik infratuzilmani takomillashtirish, jamiyatda inklyuziv tafakkurni shakllantirish hamda pedagogik yondashuvlarni yangilash zarurdir. Ana shundagina raqamli imkoniyatlardan barcha foydalanuvchilar, jumladan nogironligi bo'lgan qizlar ham teng darajada foydalanishlari mumkin bo'ladi.

Shuningdek, inklyuziv siyosatning tamoyillari raqamli innovatsiyalar bilan uyg'unlashgandagina kutilgan natijalarga erishish mumkin. Bunday uyg'unlik ijtimoiy adolatni ta'minlash, raqamli tafovutni kamaytirish va har bir insonning jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alam, K., & Imran, S. (2015). The digital divide and social inclusion among refugee migrants: A case in regional Australia. *Information Technology and People*, 28(2), 344–365. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2014-0083>
2. Riggins, F., & Dewan, S. (2005). The digital divide: Current and future research directions. *Journal of the Association for Information Systems*, 6(12), 298–337.
3. UNESCO. *Revised Guidelines on the Inclusion of Learners with Disabilities in Open and Distance Learning (ODL)*. — Paris: UNESCO, 2023.
4. International Labour Organization; Fundación ONCE. *An Inclusive Digital Economy for People with Disabilities*. — Geneva: ILO, 2021. (murojaat sanasi: 13.10.2025).
5. UNICEF Uzbekistan; IT Park Uzbekistan. *Digital Inclusion and Skills4Girls Project*. — Tashkent: UNICEF, 2023.
6. World Health Organization; World Bank. *World Report on Disability*. — Geneva: WHO Press, 2011. — 350 p. — ISBN 978-92-4-156418-2.